

A ENDOMETRIOSE E O SEU IMPACTO NA SAÚDE DA MULHER

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 22/12/2023](#)

ENDOMETRIOSIS AND ITS IMPACT ON WOMEN'S HEALTH

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10426470

Yres de Lucena cartaxo

Macerlane de Lira Silva

Anne Caroline de Souza

Pâmela Thayne Macêdo

Yuri Charllub Pereira Bezerra

RESUMO: Introdução: A endometriose é uma afecção ginecológica consequente a existência de tecido endometrial ectópico, que sensibiliza certa de 5 % a 15% de mulheres que estão em idade reprodutiva. No Brasil o índice de prevalência da endometriose indica que aproximadamente 7 milhões de mulheres brasileiras que vivem com essa doença. **Objetivo:** Descrever o impacto causado pela endometriose na vida das mulheres. **Metodologia:** A pesquisa se trata de uma revisão de literatura, realizada nas seguintes bases de dados indexadas na BVS, sendo elas: LILACS 54, SCIELO 32, e MEDLINE 28, no mês de agosto, mediante uso de descritores cadastrados no DESC: Endometriose; enfermagem; tratamento, todos disponíveis na íntegra; publicados entre os anos de 2018 a 2023, ou seja, com recorte de tempo de 05 anos; texto completo disponível nos idiomas

português, inglês e que mostrem discussões importantes sobre o tema; e como critérios de exclusão teses, monografias, dissertações e reportagens. Os dados de oito artigos foram analisados quantitativamente, e apresentados em forma de tabelas, tendo como categoriais: título da pesquisa, nomes dos autores, ano, periódicos e resultados. **Resultados e discussões:** Após analisar oito artigos sobre a endometriose, foi possível identificar diversos impactos na vida das mulheres afetadas por essa condição. A dor causada pela endometriose, muitas vezes subestimada, desafia as mulheres a equilibrar suas atividades diárias, enquanto buscam superar seus desafios. Além disso, o impacto psicológico da doença é significativo, levando a sentimentos de frustração, depressão e ansiedade. A falta de compreensão por parte dos profissionais de saúde também contribui para o sofrimento das pacientes. A endometriose afeta não apenas o bem-estar físico, mas também a produtividade no trabalho e as atividades cotidianas. É crucial que haja maior conscientização sobre essa condição e um diagnóstico precoce para melhorar a qualidade de vida das mulheres afetadas. **Conclusão:** Portanto evidenciou-se que, as mulheres com endometriose são afetadas psicologicamente causando ansiedade e depressão, outros tais como a pouca produtividade no dia a dia, tanto no trabalho como nas atividades diárias, as mulheres perdem muito mais tempo de trabalho quando se tem endometriose do que as que não possuem a doença.

PALAVRAS-CHAVE: Endometriose; enfermagem; tratamento.

ABSTRACT: Introduction: Endometriosis is a gynecological condition resulting from the existence of ectopic endometrial tissue, which sensitizes between 5% and 15% of women of reproductive age. In Brazil, the prevalence rate of endometriosis indicates that approximately 7 million Brazilian women live with this disease. **Objective:** To describe the impact caused by endometriosis on women's lives. **Methodology:** The research is a literature review, carried out in the following databases indexed in the VHL, namely: LILACS 54, SCIELO 32, and MEDLINE 28, in the month of August, using descriptors registered in DESC:

Endometriosis; nursing; treatment, all available in full; published between 2018 and 2023, that is, with a time frame of 5 years; full text available in Portuguese and English and showing important discussions on the topic; and as exclusion criteria theses, monographs, dissertations and reports. Data from eight articles were analyzed quantitatively, and presented in the form of tables, with the following categories: title of research, names of authors, year, periodicals and results. **Results and discussions:** After analyzing eight articles about endometriosis, it was possible to identify several impacts on the lives of women affected by this condition. The pain caused by endometriosis, often underestimated, challenges women to balance their daily activities while seeking to overcome their challenges. Furthermore, the psychological impact of the disease is significant, leading to feelings of frustration, depression and anxiety. The lack of understanding on the part of healthcare professionals also contributes to the suffering of patients. Endometriosis affects not only physical well-being, but also productivity at work and everyday activities. It is crucial that there is greater awareness of this condition and early diagnosis to improve the quality of life of affected women. **Conclusion:** Therefore, it was evident that women with endometriosis are psychologically affected, causing anxiety and depression, others such as low productivity in everyday life, both at work and in daily activities, women lose much more time at work when they have endometriosis than those who do not have the disease.

KEYWORDS: Endometriosis; nursing; treatment.

INTRODUÇÃO

A endometriose é uma afecção ginecológica, consequente a existência de tecido endometrial ectópico, que sensibiliza cerca de 5 % a 15% de mulheres que estão em idade reprodutiva. No Brasil o seu índice de prevalência indica que aproximadamente 7 milhões de mulheres brasileiras vivem com essa doença, porém salienta-se que esses dados epidemiológicos notificados até esses momentos são inconcludentes,

uma vez que o problema em levantar esses conhecimentos necessita sobretudo do acesso ao diagnóstico decisivo, cirúrgico por parte dos profissionais de saúde (SILVA *et al.*, 2021).

Desde a menarca, mulheres acometidas pela endometriose relatam sofrer de fortes dores, e sempre passam por cólicas exorbitantes durante todos os períodos menstruais, e em alguns casos mais severos, até mesmo depois, e tais sintomas, acabam por afetar também outras áreas da vida da mulher, sendo os mais comuns, a dor pélvica, a infertilidade, a dismenorreia, a dispareunia, o fluxo menstrual intenso e a irregularidade menstrual; incluindo também sintomas psicológicos, tais como a angústia e o estresse em relação à situação a que estão expostas (NASCIMENTO; NUNES; LIMA, 2020).

A endometriose pode se mostrar assintomática em 2% a 22% das mulheres, no entanto a maior parte desses casos, a sintomatologia abrange dismenorreia, dor genital persistente, dores pélvicas, distúrbios funcionais do trato gastro intestinal, disúria, desequilíbrio da flora intestinal e infertilidade, porém levando em consideração a identificação clínica bastante estável, nenhuma dessas manifestações é característica da endometriose (SILVA *et al.*, 2021).

O diagnóstico da endometriose, geralmente é realizado por meio da via laparoscópica, onde a doença fica confinada à superfície dos órgãos pélvicos ou à superfície peritoneal, já os locais menos comuns, são as tubas uterina, o colo do útero, e a bexiga. Uma das hipóteses mais aceitas pela fisiopatologia, acerca da endometriose, é a de que ocorre um fluxo retrógrado do tecido menstrual pelas tubas uterina, e uma outra hipótese é a de que ocorre a metaplasia celômica, na qual o epitélio celômico se transforma em glândulas semelhantes às endometriais. Alguns dos principais fatores que podem facilitar o desenvolvimento da doença são a hereditariedade, a gravidez tardia, a menarca precoce, a menopausa tardia, dentre outros vários fatores (JAMES, 2022).

Ainda há muita hesitação quanto ao método adotado por exames mais invasivos, embora quando comparados à diagnósticos cirúrgicos, apresentarem mais resultados positivos. O diagnóstico cirúrgico pode gerar outros problemas, visto que, o procedimento é eivado de riscos, tais como, dano ao órgão, inflamações ou infecções, dentre outros. Ademais, insta salientar que maioria das mulheres que se submete ao procedimento laparoscópico recebe o diagnóstico positivo para endometriose. Logo, o método cirúrgico invasivo expõe mulheres a riscos desnecessários (Cardoso, 2020).

O atendimento prestado ao paciente deve ser realizado com base em um pensamento crítico a partir do princípio de saúde como um todo e não somente como a ausência da doença. O atendimento, quando feito desse modo, facilita o processo de cura e faz com que o paciente seja atendido de forma mais humanizada, mas logicamente, tal procedimento deve cumprir uma série de normas. É um conjunto de dados bem estabelecido e seu desempenho através de referências ajuda a padronização de ideias sobre a enfermagem, favorecendo sem dúvidas no atendimento. Tendo em vista que se encontra inúmeros diagnósticos clínico que sofrem com ausência de conhecimentos sistematizadas, é primordial que existam conjunto de dados relacionados ao serviço, compondo a aproximação da enfermagem (RODRIGUES *et al.*, 2022).

Mesmo entendendo que um número reduzido de mulheres possa ser assintomático, relatos apontam incisivamente para uma dor absurda, somente reconhecida por de fato mulheres que vivenciam, dores que impossibilitam de diversas formas, como, afastamento social, escolar, trabalho, relações com parceiros, família, por ser uma dor tão intensa levam as mulheres a não conseguirem nesse período fazer suas atividades diárias (BENTO; MOREIRA, 2018).

Destarte, o objetivo desse estudo é descrever o impacto causado pela endometriose na vida das mulheres.

MÉTODOS

A revisão integrativa de literatura é uma prática baseada em evidências (PBE), tendo em vista estimar o conhecimento gerado em estudos anteriores quanto a definido tema, promovendo os profissionais a atuarem em busca de estudos. O presente tipo de análise, no setor de saúde, procura proporcionar demarcação de um problema, pelo meio de evidências científicas, disponíveis seja capaz de pesquisá-los e avaliá-los criteriosamente (BARATIERI *et al.*, 2019).

Para a confecção desta pesquisa, se seguirão as seis etapas propostas por Dantas *et al.*, (2022), as quais são: 1) Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 2) Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; 3) Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos; 4) Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5) Interpretação dos resultados; 6) Publicação e comunicação dos achados.

A pesquisa será realizada nas seguintes bases de dados indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE).

Diante disso, as palavras-chaves a serem utilizadas para a construção dessa pesquisa estão inseridas nos Descritores Controlados em Ciências de Saúde (DeCS), as quais são: Endometriose; enfermagem; tratamento. Salienta-se que será utilizado o cruzamento mediante o descritor booleano *and*.

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos completos disponíveis na íntegra; publicados entre os anos de 2018 à 2023, ou seja, com recorte de tempo de 05 anos; texto completo disponível nos idiomas português, inglês e que mostrem discussões importantes sobre o tema.

Como critérios de exclusão a serem utilizados serão teses, monografias, dissertações e reportagens.

Em seguida os estudos pesquisados foram abordados de maneira sistematizada, semelhantemente a análise de dados dos estudos convencionais, com rigor e observando as características de cada pesquisa. Para isso, foram realizadas leituras exploratórias, no intuito de avaliar as investigações pesquisas selecionadas, com abordagem crítica e analítica, explanando os resultados elucidados nas pesquisas.

Por último, na etapa de apresentação e síntese do conhecimento produzido, ou seja, na exposição criteriosa de todo percurso percorrido na revisão, foram demonstrados os resultados de forma clara através de tabelas, fazendo o uso de variáveis entre elas: título da pesquisa, nomes dos autores, ano, periódicos e resultados.

RESULTADOS

Após a busca, foram selecionados sete artigos que estão dispostos a seguir em uma tabela seguidos de autor, ano título, periódico e achados.

Quadro- 1 Impactos da endometriose na vida das mulheres

AUTOR /ANO	TÍTULO	PERIÓDICO	ACHADOS
Roomaney; Mitchell. 2022.	Correlatos psicossociais de sintomas de depressão entre pacientes com endometriose no Reino Unido	Taylor Francis online	A amostra consistiu de 598 adultos com endometriose autoreferida que completaram medidas que avaliam sintomas de depressão, funcionamento físico, características menstruais, funcionamento sexual, sentimentos sobre a profissão médica, sentimentos sobre infertilidade e relações sexuais. Setenta e um por cento dos participantes relataram níveis

			moderados a graves de sintomas de depressão.
Poordast <i>et al</i> 2022	Comparação da qualidade de vida de pacientes endometrióticas antes e depois do tratamento com pacientes normais e inférteis com base no questionário EHP30	Part of Springer nature	A menor qualidade de vida pertencia ao grupo infértil, seguido pelo grupo endometriose. A qualidade de vida do grupo com endometriose melhorou após o tratamento. Assim, o tratamento das pacientes endometrióticas em termos de melhoria da qualidade de vida deve ser considerado por todas as equipes profissionais de saúde.
Frayne <i>et al</i> 2023	Desafios no diagnóstico e tratamento da endometriose na prática geral: um estudo qualitativo da Austrália Ocidental	AJGP: Jornal australiano de pratica geral	Três temas foram identificados como desafios: elicitación de sintomas, com subtemas de sintomas múltiplos e complexos, experiência e conscientização do médico, restrições de tempo e oportunidades de triagem
Soliman <i>et al</i> 2021	Impacto da endometriose na fadiga e no comprometimento da produtividade em uma pesquisa transversal com mulheres canadenses	Journal of obstetrics and Gynecology	Os dados da pesquisa incluíram 2.004 mulheres com e 26.528 mulheres sem DxE. Os escores T médios de fadiga foram $58,5 \pm 10,1$ em mulheres com DxE e $59,2 \pm 10,1$ em mulheres com sintomas característicos de endometriose (ou seja, dor/cólicas pélvicas menstruais ou não menstruais, dispareunia) versus $55,2 \pm 9,4$ em mulheres sem DxE (ambos $P < 0,001$).
Silva <i>et al</i> 2021	Experiências das mulheres quanto às suas trajetórias até o diagnóstico de endometriose	Rev de enf	Sem o diagnóstico de endometriose, as mulheres vivenciam sintomas fortes desde a menarca. Essa situação repercute negativamente em diferentes esferas da vida, inclusive pela desvalorização de

			suas queixas em seus círculos de convivência.
Podgaec <i>et al</i> /2018	Endometriose	Femina	A endometriose pode ser dividida em três apresentações distintas (superficial, ovariana e profunda), e os principais sintomas associados são dismenorreia, dor pélvica crônica, dispareunia de profundidade, alterações intestinais cíclicas, alterações urinárias cíclicas e infertilidade.
Oliveira; Brilhante; Lourinho; 2018	RELAÇÃO ENTRE OCORRÊNCIA DE ENDOMETRIOSE E SOFRIMENTO PSÍQUICO	Revista brasileira em promoção da saúde.	A busca incessante pelos serviços de saúde no tratamento das dores incapacitantes são condições que contribuem para a alteração do humor da mulher. A demora no diagnóstico e intervenção leva à mulher a frustração e, frequentemente, a reação estressante.

Pesquisa Direta, 2023.

DISCUSSÕES

Sentir dor não é fácil, ao menos no seio de culturas ocidentais, no entanto distintas dores e, até mesmo uma dor suportável, não são aptos de deter atitudes em frente dos compromissos do cotidiano. ainda quando buscam superar os empecilhos posto isso pela dor da endometriose que abala a qualidade de vida de milhares de mulheres no mundo, contudo a descrição em relação a dor da endometriose é que colocado e reconhecido em uma perspectiva de superação e força. Independentemente de que as dores da endometriose analisem limites suportáveis elas constituem um alcance superior de modo que desportista que inicia sua competência e acaba suas reservas. As mulheres utilizam tanto a linguagem técnica, que faz parte do seu repertório, como buscam sentidos através de metáforas para falar sobre como é sua dor, uma

espécie de ilustração imagética. E aqui as metáforas ganham o sentido pensado por Sontag (BENTO; MOREIRA, 2018).

Dentre as possibilidades de tratamento, destacam-se a educação sobre dor, fisioterapia pélvica, intervenções psicológicas (como terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso) e intervenções direcionadas para outros contribuintes. A abordagem mais eficiente para tratar condições de dor crônica é aquela que é centrada no indivíduo e utiliza diversas disciplinas e modalidades. Os profissionais de saúde que oferecem cuidados primários muitas vezes desempenham um papel fundamental na coordenação desses cuidados ou no encaminhamento do paciente para uma clínica especializada, quando necessário (BENTO; MOREIRA, 2018).

A negligência no manejo da dor e a desvalorização do corpo durante a doença são aspectos adicionais do sofrimento psicológico experimentado por essas mulheres. Isso resulta na minimização das características relatadas, muitas vezes rotuladas de maneira depreciativa pelos profissionais de saúde. É fundamental reconhecer que quando alguém está sofrendo, há razões para isso, e suas palavras não devem ser negadas, desacreditadas ou questionadas. As mulheres podem sentir frustração devido à falta de compreensão ou podem se revoltar diante da inabilidade dos profissionais de saúde em diagnosticar e tratar adequadamente a condição. Isso, por sua vez, aumenta seu sofrimento. A depressão é uma ocorrência frequente em pacientes com endometriose. Muitas vezes, a manifestação da dor crônica está ligada ao grau de depressão e ansiedade que a mulher está enfrentando. Mesmo após o diagnóstico e o início do tratamento da endometriose, fatores psicológicos como mudanças de humor e ansiedade continuam a influenciar diretamente o estado de saúde da mulher, podendo melhorá-lo ou agravá-lo (OLIVEIRA; BRILHANTE; LOURINHO, 2018)

O impacto psicológico da doença também foi mencionado pelas mulheres como algo que vai além dos sintomas físicos que enfrentam.

Esses resultados estão em linha com outras pesquisas, mostrando que as participantes experimentam repercussões negativas na sua saúde mental devido à natureza crônica da dor, diagnósticos incorretos e opções limitadas de tratamento. A construção cultural desempenha um papel importante na forma como a sociedade percebe as queixas de dor das mulheres. A ideia de que as mulheres devem se identificar intimamente com suas sensações dolorosas muitas vezes impede que as queixas relacionadas à endometriose sejam levadas a sério. Isso resulta na idealização das dores do parto e das cólicas menstruais como símbolos do gênero feminino, levando à estigmatização daquelas que não conseguem suportá-las, que são erroneamente vistas como inferiores ou frágeis (SILVA *et al.*, 2021)

Adicionalmente, os estudos ressaltam os desafios os grupos enfrentam ao navegar pela incerteza diagnóstica, na compreensão da diversidade cultural em saúde e na percepção de preconceitos de gênero. É amplamente reconhecido que uma melhoria substancial nos resultados para as pessoas afetadas pela endometriose é imperativa, e isso será facilitado pela conscientização tanto das mulheres quanto dos profissionais de saúde. A implementação de estratégias destinadas a reduzir os atrasos no diagnóstico e a aprimorar o manejo dos sintomas, com sorte, diminuirá os impactos econômicos e na saúde dessa doença complexa, com base nas conclusões que apresentamos (SOLIMAN *et al.*, 2021).

O impacto da endometriose na produtividade no trabalho e na capacidade de realizar atividades cotidianas foi avaliado em mulheres que relataram ter endometriose, utilizando o questionário WPAI-SHP. Ficou evidente que as mulheres com endometriose enfrentaram prejuízos significativos tanto na produtividade no trabalho quanto nas atividades diárias. Surpreendentemente, as mulheres sem sintomas característicos de endometriose tiveram um tempo significativamente maior de ausência no trabalho em comparação às mulheres que apresentavam pelo menos um sintoma característico da endometriose. As taxas de

comprometimento no trabalho e no desempenho geral foram semelhantes em ambos os grupos. No entanto, o comprometimento nas atividades diárias foi consideravelmente maior nas mulheres com endometriose que apresentavam pelo menos um sintoma característico da doença em comparação com aquelas sem esses sintomas (PODGAEC *et al.*, 2018)

É de extrema importância que o ginecologista seja capaz de identificar os sintomas principais e realizar um exame físico adequado em pacientes com suspeita de endometriose, visando alcançar um diagnóstico precoce da doença. Infelizmente, até hoje, a média estimada de tempo entre o início dos sintomas relatados pelas pacientes e o diagnóstico definitivo é de cerca de sete anos. Os principais sintomas associados incluem dismenorreia, dor pélvica crônica ou dor fora do ciclo menstrual, dispareunia profunda, distúrbios intestinais cíclicos (como distensão abdominal, sangramento nas fezes, constipação, dificuldade de evacuação e dor anal durante o período menstrual), distúrbios urinários cíclicos (como disúria, hematúria, micção frequente e urgente durante o período menstrual) e infertilidade (FRAYNE *et al.*, 2023).

Atualmente, não há um padrão definitivo para avaliar a qualidade de vida em mulheres com endometriose, e diversos instrumentos com diferentes sistemas de pontuação, formatos de resposta e estruturas conceituais são utilizados para medir a qualidade de vida nessas mulheres. No entanto, a maioria dos estudos realizados até o momento nesse campo concluiu que as mulheres com endometriose apresentam uma qualidade de vida inferior àquelas que estão saudáveis em várias áreas de suas vidas. Nosso próprio estudo também deixou claro que a qualidade de vida das mulheres com endometriose era significativamente menor em comparação com indivíduos saudáveis (ROOMANEY; MITCHELL, 2022).

As portadoras de endometriose completaram avaliações abrangendo sintomas de depressão, funcionalidade física, características menstruais, desempenho sexual, sentimentos em relação à profissão médica,

sentimentos sobre a infertilidade e relacionamentos sexuais. Setenta e um por cento dos participantes deste estudo relataram níveis de sintomas de depressão variando de moderados a graves. Adicionalmente, identificaram-se como fatores significativos na predição dos sintomas de depressão o funcionamento físico, as preocupações com características menstruais, a disfunção sexual, os sentimentos relacionados à infertilidade e à profissão médica. É de suma importância que os profissionais de saúde estejam atentos ao risco de depressão em pacientes com endometriose e considerem a possibilidade de encaminhamento para apoio psicológico (OLIVEIRA; BRILHANTE; LOURINHO, 2018).

CONCLUSÃO

Evidenciou-se que, as mulheres com endometriose são afetadas psicologicamente causando ansiedade e depressão, outros tais como a pouca produtividade no dia a dia, tanto no trabalho como nas atividades diárias, as mulheres perdem muito mais tempo de trabalho quando se tem endometriose do que as que não possuem a doença. É de extrema importância o ginecologista reconhecer tais sinais e sintomas, a média hoje em dia pra uma estimativa de tempo entre início e definitivo é em torno de 7 anos. temos como principais sintomas: dor pélvica, dispareunia, distensão abdominal, alterações urinárias e infertilidade. Entretanto, os estudos mostram que as mulheres com endometriose têm níveis de qualidade de vida bem inferior a mulheres saudáveis. A endometriose tem ainda sintomas depressivos, dificuldade nas relações sexuais, dores constantes e dor pélvica. É necessário que os profissionais da saúde se atentem principalmente o quão o quadro depressivo de pacientes com endometriose pode está em risco é considerável o acompanhamento psicológico e psiquiátrico.

REFERÊNCIAS

BARATIERI; T, NICOLOTTI; C. A., NATAL; S. et al. Aplicação do Estudo de Avaliabilidade na área da saúde: uma revisão integrativa. **Rev. Saúde debate**, Rio de Janeiro, 2019.

BENTO, Paulo Alexandre de Souza São; MOREIRA, Martha Cristina Nunes. Quando os olhos não veem o que as mulheres sentem: a dor nas narrativas de mulheres com endometriose. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 28, p. e280309, 2018.

CARDOSO, Jéssica Vilarinho et al. Perfil epidemiológico de mulheres com endometriose: um estudo descritivo retrospectivo. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 20, p. 1057-1067, 2021.

DANTAS, H. L. de L. .; COSTA, C. R. B. .; COSTA, L. de M. C. .; LÚCIO, I. M. L. .; COMASSETTO, I. . Como elaborar uma revisão integrativa: sistematização do método científico. **Revista Científica de Enfermagem**, [S. l.], v. 12, n. 37, p. 334–345, 2022.

Frayne et al. Desafios no diagnóstico e tratamento da endometriose na prática geral: um estudo qualitativo da Austrália Ocidental. **Jornal australiano de pratica geral**. V. 52, n. 8. 2023.

LLAIRE, C. et al. "Diagnosis and management of endometriosis. **Journal de l'Association medicale canadienne** vol. 195,10 ,2023.

NASCIMENTO, D.;; OLIVEIRA, S. A. de. NUNES, R. L. Assistência de Enfermagem a mulher com Diagnostico de Endometriose. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano 05, Ed. 12, Vol. 19, pp. 70-83. Dezembro de 2020.

OLIVEIRA, Luis Adriano Freitas; BRILHANTE, Aline Veras Moraes; LOURINHO, Lidia Andrade. Relação entre ocorrência de endometriose e sofrimento psíquico. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v. 31, n. 4, 2018.

PODGAEC, Sérgio et al. **Endometriose: Coleção Febrasgo** . Femina, 2018.

Poordast. et al. Comparação da qualidade de vida de pacientes endometrióticas antes e depois do tratamento com pacientes normais e inférteis com base no questionário EHP30. **Saúde da Mulher BMC 22** , 553, 2022.

Rizwana Roomaney & Helene Mitchell. Correlatos psicossociais de sintomas de depressão entre pacientes com endometriose no Reino Unido, **Women & Health**, 62:9-10, 764-774. 2022.

RODRIGUES, Luciana Abrantes et al. Análise da influência da endometriose na qualidade de vida. **Fisioterapia em Movimento**, v. 35, 2022.

ROSA e SILVA, J.C et al, . Endometriose: Aspectos clínicos do diagnóstico ao tratamento. **Femina;**49(3):134-41. 2021.

SILVA et al, Experiências das mulheres quanto às suas trajetórias até o diagnóstico de endometriose. **Anna Nery** vol.25 no.4 2021 Epub 09-Jul-2021.

SILVA, Carla Marins et al. Experiências das mulheres quanto às suas trajetórias até o diagnóstico de endometriose. **Escola Anna Nery**, v. 25, p. e20200374, 2021.

Soliman et al. Impacto da endometriose na fadiga e no comprometimento da produtividade em uma pesquisa transversal com mulheres canadenses. **Journal of Obstetrics and Gynecology Canada**. V. 43. 2021.

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil